

LAKBAY-DIWA
Publishing

e-ISSN 3082-4400

p-ISSN 3082-5733

VOLUME II, ISSUE I

ACADEMIC FRONTIERS

A Multidisciplinary E-Publication

JANUARY 2026
MONTHLY ISSUE
INTERNATIONAL

NATIONAL BOOK PUBLISHER IN THE PHILIPPINES
DTI Business Reg. No. 6488937
TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

Epekto ng Green Marketing sa Kamalayang Pangkapaligiran ng mga mag-aaral sa EARIST - Manila na Kumukuha ng Kursong Agham sa Pamamahala ng Negosyo

April Joy P. Sarmiento¹, Aegel Pearlyn S. Alano², Hale Jenjerovie P. Egiya³, Mhyles F. Geronimo⁴, Shane E. Merin⁵, Juliana Regina C. Monog⁶, Lady Angeline J. Ramos⁷, John Paul T. Tamayo⁸, Kyna C. Umangay⁹, Rommel DG. Aquino¹⁰, Maryse Bianca M. Billy¹¹

¹⁻¹¹Eulogio “Amang” Rodriguez Institute of Science and Technology, Manila, Philippines

Kaukulang E-mail: sarmientoaj.cbpa@gmail.com¹, alanoaps.cbpa@gmail.com², egiahjp.cbpa@gmail.com³, geronimomf.cbpa@gmail.com⁴, merinsem.cbpa@gmail.com⁵, monogjrc.cbpa@gmail.com⁶, ramosladyangelinej.cbpa@gmail.com⁷, tamayjohnpaul.cbpa@gmail.com⁸, umangaykynac.cbpa@gmail.com⁹, raquino@earist.edu.ph¹⁰, mbbilly@earist.edu.ph¹¹

Date received: January 17, 2026

Date revised: January 18, 2026

Date accepted: January 24, 2026

Originality: 95%

Grammarly Score: 100%

Similarity: 7%

Abstrak.

Ang pag-aaral na ito ay isinagawa upang suriin ang epekto ng green marketing sa antas ng kamalayang pangkapaligiran ng mga mag-aaral sa EARIST-Manila na kumukuha ng kursong Agham sa Pamamahala ng Negosyo, partikular sa larangan ng Marketing Management. Gumamit ang pananaliksik ng quantitative descriptive-correlational na disenyo at stratified random sampling upang makapili ng 100 respondente mula una hanggang ikaapat na taon. Ang pangunahing instrumento sa pangangalap ng datos ay isang binuong talatanungan na may Likert scale, na ginamit upang masukat ang antas ng eksposyur ng mga mag-aaral sa mga aktibidad ng green marketing – makakalikasang produkto, pakete, at promosyon – at ang kanilang antas ng kamalayang pangkapaligiran batay sa kaalaman, pananaw at pag-unawa, at makakalikasang pag-uugali at gawi. Ipinakita ng resulta na ang mga mag-aaral ay may mataas na antas ng eksposyur sa green marketing at lubos na mataas na antas ng kamalayang pangkapaligiran. Gayunpaman, batay sa Pearson r correlation, walang natukoy na makabuluhang ugnayan sa pagitan ng green marketing at kamalayang pangkapaligiran. Dagdag pa rito, ipinakita ng One-Way Analysis of Variance (ANOVA) na walang makabuluhang pagkakaiba sa antas ng kamalayang pangkapaligiran ng mga mag-aaral batay sa kanilang taon sa kurso. Ipinahihiwatig ng mga natuklasan na bagaman lantad ang mga mag-aaral sa green marketing, hindi ito sapat upang ituring na pangunahing salik sa paghubog ng kanilang kamalayang pangkapaligiran.

Mga Susing Salita: Marketing Management, Green Marketing, Kamalayang Pangkapaligiran

1.0 Introduksyon

Sa gitna ng lumalalang mga isyung pangkapaligiran tulad ng patuloy na pagtaas ng temperatura sa mundo, polusyon sa karagatan, at labis na paggamit ng likas-yaman, higit na nahahayag ang pangangailangan ng bawat mamamayan na magkaroon ng kamalayan at malasakit sa kalikasan. Ayon kay Cariaso (2024), lumabas sa datos ng Department of Environment and Natural Resources na tinatayang umaabot sa 61,000 metrikong tonelada ng basura ang nalilikha sa bansa araw-araw, kung saan 12-24% nito ay plastik na kadalasang napupunta sa mga karagatan na nagreresulta sa pagkalagay ng Pilipinas sa ikatlong pwesto bilang pinakamalaking pinagmumulan ng marine litter. Samantala, ayon sa World Bank (2021), tinatayang 2.7 milyong tonelada ng plastik na basura ang nalilikha taun-taon sa Pilipinas, at halos 78% ng halaga ng mga pangunahing plastik ay nasasayang dahil hindi ito muling nagagamit o nare-recycle. Ang mga suliraning ito ay hindi lamang usaping ekolohikal, kundi may direktang epekto rin sa kalusugan at kabuhayan ng mga tao. Dahil dito, higit na kinakailangan ang mga inisyatibang naglalayong itaas ang antas ng kamalayang pangkapaligiran ng bawat indibidwal, lalo na ng kabataang Pilipino.

Sa larangan ng pangangalakal, umusbong ang konsepto ng green marketing— isang estratehiya na nakatuon sa paglikha, promosyon, at pamamahagi ng mga produktong may malasakit sa kalikasan. Ayon kina Osikaso et al. (2022), ang green marketing ay isang sistematikong pamamaraan ng pagbebenta ng mga produkto o serbisyo na binibigyang-diin ang positibong epekto sa kapaligiran, mula sa disenyo at materyales hanggang sa paggamit at pagtapon. Sa makabagong panahon, binigyang-diin nina Judijanto et al. (2024) na ang green marketing ay hindi lamang nakatuon sa pagpapaunlad ng imahe ng negosyo kundi nagsisilbi ring instrumento upang mapalawak ang kaalaman at kamalayan ng publiko hinggil sa mga isyung pangkalikasan.

Kaugnay nito, layunin ng pag-aaral na ito na tukuyin ang epekto ng green marketing sa kamalayang pangkapaligiran ng mga mag-aaral ng Marketing Management sa EARIST. Inasahang ang resulta ng pag-aaral ay makakatulong sa pagpapaunlad ng mga edukasyong pangkalikasan at paghubog ng mga kabataang may kamalayang pangkapaligiran.

Partikular, nilalayon ng pag-aaral na ito na sagutin ang mga sumusunod na katanungan:

(1) Ano ang taon sa kurso ng mga mag-aaral?

1.1 Unang taon

1.2 Ikalawang taon

1.3 Ikatlong taon

1.4 Ikaapat na taon

(2) Ano ang lawak ng eksposyur ng mga mag-aaral sa mga aktibidad ng *green marketing*?

2.1 Makakalikasang Produkto

2.2 Makakalikasang Pakete

2.3 Makakalikasang Promosyon

(3) Ano ang kasalukuyang antas ng kamalayang pangkapaligiran ng mga mag-aaral?

(4) Mayroon bang kabuluhang epekto ang mga aktibidad ng *green marketing* sa kamalayang pangkapaligiran ng mga mag-aaral?

(5) Mayroon bang kabuluhang pagkakaiba sa antas ng kamalayang pangkapaligiran batay sa kanilang taon sa kurso?

2.0 Metodolohiya

2.1 Disenyo ng Pananaliksik

Ang pag-aaral na ito ay gumamit ng *quantitative descriptive-correlational design* na ginagamit upang ilarawan ang mga baryabol at matukoy ang mga ugnayan sa pagitan ng mga ito (Barooah, 2025). Ang *descriptive* na bahagi ng pananaliksik ay ginamit upang ilarawan ang taon sa kurso ng mga respondente, ang antas ng kanilang eksposyur sa mga aktibidad ng green marketing, at ang kasalukuyang antas ng kanilang kamalayang pangkapaligiran. Samantala, ang *correlational* na disenyo ay ginamit upang matukoy kung may ugnayan sa pagitan ng eksposyur sa *green marketing* at kamalayang pangkapaligiran ng mga mag-aaral. Ang disenyo ng pananaliksik ay hindi nagsangkot ng manipulasyon ng mga baryabol, kundi nakatuon sa pagsusuri ng umiiral na datos.

2.2 Populasyon at Sampol

Ang populasyon ng pag-aaral ay binubuo ng mga mag-aaral ng *Marketing Management* mula una hanggang ikaapat na taon sa EARIST–Manila para sa taong akademiko 2025–2026. Gumamit ang mga mananaliksik ng *stratified random sampling* upang matiyak ang pantay na representasyon ng bawat antas ng taon. Mula sa bawat *stratum*, pumili ng tig-25 respondente, na bumuo sa kabuuang 100 respondente ng pag-aaral. Tinitiyak ng *stratified sampling* na ang bawat subgrupo ng populasyon ay sapat na kinakatawan sa sampol, na nagpapataas ng presisyon at nagbibigay-daan sa mas tumpak na pag-aanalisa ng mga datos (Bisht, 2025).

2.3 Kagamitan sa Pananaliksik

Ang mga talatanungan ay isang epektibong paraan ng pangangalap ng impormasyon mula sa malaking bilang ng mga respondente, na nagbibigay-daan sa pagkuha ng pare-parehong datos sa isang estandardisadong pormat (McLeld, 2023). Sa kabilang banda, ang *Likert scale* ay isa sa pinakakaraniwang ginagamit na *psychometric rating scale* sa pananaliksik, na epektibo sa pagsukat ng mga saloobin at persepsyon (Joshi et al., 2015).

Kaugnay nito, ang pangunahing instrument na ginamit ay isang binuong *survey-questionnaire* na may *Likert scale*. Ang talatanungan ay binubuo ng tatlong bahagi: (1) taon sa kurso ng mga respondente, (2) antas ng eksposyur sa *green marketing* batay sa makakalikasang produkto, pakete, at promosyon, at (3) antas ng kamalayang pangkapaligiran batay sa kaalaman, pananaw at pag-unawa, at makakalikasang pag-uugali at gawi. Ang *Likert scale* na ginamit ay may limang antas mula “Lubos na Hindi Sumasang-ayon” hanggang “Lubos na Sumasang-ayon.”

2.4 Mga Paraan sa Pangangalap ng Datos

Bago ang aktwal na pangangalap ng datos, ang binuong talatanungan ay sumailalim sa masusing balidasyon sa pamamagitan ng pagkonsulta sa mga eksperto sa larangan ng pananaliksik upang masuri ang kaangkupan ng nilalaman.

Matapos nito, ipinamahagi ang survey sa mga piling respondente sa pamamagitan ng nakalimbag na kopya at *Google Forms*. Ipinaalam rin sa mga kalahok ang layunin ng pag-aaral at tiniyak ang boluntaryo at kumpidensyal na pakikilahok.

Matapos makolekta ang mga sagot, ang lahat ng datos ay inayos, sinala, at inihanda para sa pagsusuring estadistikal.

2.5 Pagsusuri ng Datos

Ang pananaliksik na ito ay gumamit ng iba't-ibang estadistikal na pamamaraan na nakatulong sa pagsusuri ng nakalap na datos gamit ang *descriptive* at *inferential statistics*. Una, ginamit ang *descriptive statistics* tulad ng *frequency*, *percentage*, *weighted mean*, at *standard deviation* upang ilarawan

ang taon sa kurso ng mga respondente, ang antas ng eksposyur sa *green marketing*, at ang antas ng kamalayang pangkapaligiran.

Sunod, ginamit ang *Pearson r* upang matukoy ang ugnayan sa pagitan ng *green marketing* at kamalayang pangkapaligiran. Panghuli, ginamit ang One-Way Analysis of Variance (ANOVA) upang malaman kung may makabuluhang pagkakaiba sa antas ng kamalayang pangkapaligiran ng mga mag-aaral kapag pinangkat ayon sa kanilang taon sa kurso.

Ang lahat ng pagsusuring estadistikal ay isinagawa sa 0.05 antas ng kahalagahan upang matiyak ang pagiging maaasahan ng mga resulta.

2.6 Mga Etikal na Pagsasaalang-alang

Tiniyak ng mga mananaliksik na ang lahat ng hakbang sa pananaliksik ay isinagawa nang may mataas na antas ng etikal na pamantayan. Bago ang pamamahagi ng talatanungan, ipinaalam sa mga respondente ang layunin ng pag-aaral, ang kahalagahan ng kanilang boluntaryong pakikilahok, at ang paraan ng paggamit ng nakalap na datos.

Pinangalagaan din ang kumpidensyalidad ng mga respondente alinsunod sa *Republic Act 10173 o Data Privacy Act of 2012*, na nagtatakda ng proteksyon sa personal na impormasyon. Ang lahat ng impormasyon na nakalap ay ginamit lamang para sa layuning akademiko at hindi ibinahagi sa mga hindi awtorisadong indibidwal. Bukod dito, tiniyak ng mga mananaliksik na ang disenyo at pamamahagi ng survey ay hindi magdudulot ng anumang pisikal, emosyonal, o sikolohikal na pinsala sa mga kalahok.

Sa pamamagitan ng mga hakbang na ito, napanatili ang integridad at etikal na pamantayan ng pananaliksik, habang pinahihintulutan ang makatarungan at ligtas na partisipasyon ng lahat ng respondente.

3.0 Resulta at Diskusyon

3.1 Demograpikong Propayl ng mga Respondente

Ang distribusyon ng respondente ay mga sumusunod: mula unang taon hanggang ikaapat na taon ay may tig-25 na respondente na katumbas ng 25% ng kabuuang populasyon. Ipinahihiwatig nito na walang dominanteng pangkat sa mga respondente, kaya ang datos ay may balanseng representasyon mula sa lahat ng antas ng taon. Dahil dito, mas nagiging patas at maaasahan ang mga resulta ng pag-aaral sa pag-aanalisa ng pananaw ng bawat year level.

3.2 Antas ng Pagkakalantad o Eksposyur ng mga Mag-aaral sa Green Marketing ayon sa:

3.2.1 Makakalikasang Produkto

Legend:

<i>Scale</i>	<i>Range</i>	<i>Bermal Interpretation</i>	<i>Symbol</i>
5	4.20 – 5.00	<i>Lubos na Sumasang-ayon</i>	LSA
4	3.40 – 4.19	<i>Sumasang-ayon</i>	SA
3	2.60 – 3.39	<i>Hindi Tiyak</i>	HT
2	1.80 – 2.59	<i>Hindi Sumasang-ayon</i>	HSA
1	1.00 – 1.79	<i>Lubos na Hindi Sumasang-ayon</i>	LHSA

Ayon sa resulta ng pag-aaral, ang mga mag-aaral ay may mataas na antas ng pagkakalantad sa *green marketing* kaugnay ng makakalikasang produkto, na may kabuuang *weighted mean* na 4.21 at berbal na interpretasyong *Lubos na Sumasang-ayon*. Karaniwang napapansin ng mga mag-aaral ang mga produktong may etiketa at pahayag na tumutukoy sa pangangalaga ng kalikasan ($\bar{x} = 4.34$, LSA).

Gayundin, madalas nilang nakikilala ang mga produktong gumagamit ng mga materyales na hindi nakasasama sa kapaligiran ($\bar{x} = 4.18$, SA), pati na rin ang mga produktong inilalarawan bilang makabubuti sa kalikasan ($\bar{x} = 4.12$, SA).

Kung ihahambing ayon sa taon sa kurso, ang mga mag-aaral sa ikatlong taon ang nagpapakita ng pinakamataas na antas ng pagkakalantad sa makakalikasang produkto. Sinusundan ito ng unang taon, ikalawang taon, at ikaapat na taon. Gayunpaman, nananatiling mataas ang antas ng eksposyur sa lahat ng taon, na nagpapahiwatig ng malawak na abot ng *green marketing* sa aspektong ito.

3.2.2 Makakalikasang Pakete

Batay sa datos, malinaw na ang mga mag-aaral ay madalas na nakakakita ng mga produktong may makakalikasang pakete, na may kabuuang *weighted mean* na 4.14 at interpretasyong Lubos na Sumasang-ayon. Kabilang dito ang pagkakaroon ng mga paalala sa wastong pagtatapon ng produkto ($\bar{x} = 4.23$, LSA), paggamit ng nabubulok o *recycled* na materyales sa pagbalot ($\bar{x} = 4.17$, SA), at pagkakaroon ng mga simbolo na nagpapahiwatig ng makakalikasang pakete ($\bar{x} = 4.03$, SA).

Sa kabuuan ng paghahambing, ang ikatlong taon ang pinaka-lantad sa ganitong uri ng *green marketing*, na sinusundan ng unang taon, at ika-apat na taon. Samantala, ang ikalawang taon ang may bahagyang mas mababang antas ng pagkakalantad. Sa kabila nito, ang lahat ng pangkat ay nananatili sa positibong interpretasyon, na nagpapakita ng malinaw na presensya ng makakalikasang pakete sa merkado.

3.2.3 Makakaligasang Promosyon

Ang makakaligasang promosyon ang nakapagtala ng pinakamataas na antas ng pagkakalantad sa mga mag-aaral, na may kabuuang *weighted mean* na 4.25 at berbal na interpretasyong Lubos na Sumasang-ayon. Ipinapakita ng resulta na karaniwan nang napapansin ng mga mag-aaral ang paggamit ng adbokasiyang pangkalikasan bilang bahagi ng mga promosyon ng negosyo ($\bar{x} = 4.29$, LSA). Bukod dito, madalas din silang nakakakita ng mga kampanyang humihikayat sa responsableng pag-uugali sa kapaligiran ($\bar{x} = 4.26$, LSA) at mga patalastas na nagbibigay-diin sa pangangalaga ng kalikasan ($\bar{x} = 4.20$, LSA).

Sa paghahambing ng mga taon sa kurso, ang ikatlong taon ang nagpapakita ng pinakamataas na antas ng pagkakalantad sa makakaligasang promosyon, na sinusundan ng ikalawang taon, unang taon, at ikaapat na taon. Ipinahihiwatig nito na mas kapansin-pansin ang ganitong uri ng *marketing* sa mga mag-aaral sa mas mataas na antas ng pag-aaral.

3.2.4 Buod ng Pagtatasa sa Antas ng Eksposyur ng mga Mag-Aaral Sa Green Marketing

Sa pangkalahatan, ang antas ng pagkakalantad ng mga mag-aaral sa *green marketing* ay mataas, na may *grand mean* na 4.20 at interpretasyong Lubos na Sumasang-ayon. Sa tatlong tagapagpahiwatig, ang makakaligasang promosyon ang may pinakamataas na antas ng eksposyur, sinusundan ng makakaligasang produkto, at makakaligasang pakete.

Kung ihahambing ayon sa taon sa kurso, ang ikatlong taon ang nagpapakita ng pinakamataas na antas ng pagkakalantad sa *green marketing* sa kabuuan, na sinusundan ng unang taon, ikalawang taon, at ikaapat na taon bilang panghuli.

3.3 Kasalukuyang antas ng kamalayang pangkapaligiran ng mga mag-aaral

3.3.1 Kaalaman

Ayon sa resulta, ang mga mag-aaral ay may mataas na antas ng kaalamang pangkapaligiran, na may kabuuang *weighted mean* na 4.55 at berbal na interpretasyong Lubos na Sumasang-ayon (LSA). Ipinapakita nito na madalas nilang napapansin at nauunawaan ang mga pangunahing suliraning pangkapaligiran ($\bar{x} = 4.59$, LSA) kabilang ang epekto ng pagdami ng basura at kahalagahan ng wastong

paghihiwalay at pagtatapon ($\bar{x} = 4.57$, LSA). Karaniwan ding may sapat silang kaalaman tungkol sa mahahalagang suliraning pangkapaligiran sa bansa ($\bar{x} = 4.49$, LSA).

Kung paghahambing ayon sa taon sa kurso, ang ikatlong taon ang may pinakamataas na *weighted mean* na 4.63 (LSA), sinundan ng ikalawang taon na 4.61 (LSA), unang taon na 4.51 (LSA), at ikaapat na taon na 4.45 (LSA). Ipinapakita nito na ang kaalaman ng mga mag-aaral ay nananatiling mataas sa lahat ng antas, at bahagyang mas mataas sa mga nasa ikatlong taon.

3.3.2 Pananaw at Pag-unawa

Ayon sa resulta, mataas a ng pananaw at pag-unawa ng mga mag-aaral hinggil sa pangangalaga ng kalikasan, na may kabuuang *weighted mean* na 4.67 at interpretasyong Lubos na Sumasang-ayon (LSA). Naniniwala sila na mahalagang pangalagaan ang kalikasan ($\bar{x} = 4.69$, LSA), nauunawaan rin nila ang kanilang tungkulin bilang mamamayan sa pangangalaga ng kalikasan ($\bar{x} = 4.68$, LSA) at ang kahalagahan ng mga programang pangkalikasan sa paaralan ($\bar{x} = 4.66$, LSA).

Sa paghahambing ayon sa taon sa kurso, ang ikalawang at ikatlong taon ang may pinakamataas na *weighted mean* na parehong 4.73 (LSA), sinusundan ng ikaapat na taon na 4.68 (LSA) at unang taon na 4.56 (LSA). Ipinapakita nito na pantay at mataas ang pananaw at pag-unawa ng mga mag-aaral sa lahat ng antas ng taon.

3.3.3 Makakalikasang Pag-uugali at Gawi

Ayon sa resulta, ang mga mag-aaral ay madalas na nagsasagawa ng makakalikasang pag-uugali at gawi, na may kabuuang *weighted mean* na 4.44 at interpretasyong Lubos na Sumasang-ayon (LSA). Madalas nilang itapon ang basura sa tamang lugar at inihiwasan ang mga kilos na nakasasama sa kalikasan ($\bar{x} = 4.59$, LSA), karaniwan ding nagsasagawa ng mga paraan upang makatipid sa tubig, kuryente, at iba pang mapagkukunan ($\bar{x} = 4.48$, LSA), at nakikilahok sa mga gawaing pangkalikasan kapag nagkakaroon ng pagkakataon ($\bar{x} = 4.25$, LSA).

Kung paghahambing ayon sa taon sa kurso, ang ikatlong taon ang may pinakamataas na *weighted mean* na 4.65 (LSA), sinusundan ng ikaapat na taon na 4.50 (LSA), ikalawang taon na 4.39 (LSA), at unang taon na 4.27 (LSA). Ipinapakita nito na ang makakalikasang gawi ay mas kapansin-pansin sa mga mag-aaral sa mas mataas na antas ng pag-aaral, ngunit nananatiling mataas ang antas ng gawi sa lahat ng taon sa kurso.

3.3.4 Buod ng Pagtatasa sa Kasalukuyang Antas ng Kamalayang Pangkapaligiran ng mga Mag-Aaral

Ipinapakita ng kabuuang resulta na ang kamalayang pangkapaligiran ng mga mag-aaral ay mataas sa lahat ng aspeto – kaalaman, pananaw at pag-unawa, at makakalikasang pag-uugali – na may *grand mean* na 4.55. Sa tatlong tagapagpahiwatig, ang pananaw at pag-unawa ang nakapagtala ng pinakamataas na antas, na sinusundan ng kaalaman at makakalikasang pag-uugali.

Ipinahihiwatig nito na ang mga mag-aaral ay hindi lamang may sapat na kaalaman tungkol sa kalikasan, kundi mayroon ding positibong pananaw at aktuwal na pagsasabuhay ng mga makakalikasang gawi. Ang ganitong resulta ay nagpapakita ng matibay na antas ng kamalayang pangkapaligiran sa hanay ng mga respondente.

Sa pangkalahatan, ang ikatlong taon ang may pinakamataas na antas ng kamalayang pangkapaligiran ($\bar{x} = 4.67$, LSA), na sinundan ng ikalawang taon ($\bar{x} = 4.58$, LSA), ikaapat na taon ($\bar{x} = 4.53$, LSA), at unang taon bilang panghuli ($\bar{x} = 4.45$, LSA).

3.4 Kabuluhang epekto ng mga aktibidad ng green marketing sa kamalayang pangkapaligiran ng mga mag-aaral

Batay sa resulta, ang nakuhang r-value ay -0.220. Ito ay nagpapahiwatig ng isang "Weak Negative Correlation". Sa madaling salita, halos walang direktang ugnayan ang pagbabago sa antas ng Green Marketing sa pagbabago ng Kamalayang Pangkapaligiran ng mga mag-aaral.

Upang masabing ang isang epekto ay "makabuluhan" (*significant*), ang p-value ay dapat mas mababa sa 0.05\$. Dahil ang nakuha nating resulta ay 0.430\$ (na mas mataas sa \$0.05\$), ang epekto ay itinuturing na "Not Statistically Significant".

Batay sa istatistikal na pagsusuri ng datos, ang sagot ay Wala. Bagaman mataas ang marka (Mean) ng dalawang baryabol, hindi mapapatunayan sa pamamagitan ng datos na ito na ang Green Marketing ang direktang dahilan ng pagtaas ng kamalayan ng mga mag-aaral.

Samakatuwid, tinatanggap ang null hypothesis, na nagsasaad na walang kabuluhang ugnayan sa pagitan ng green marketing at kamalayang pangkapaligiran ng mga mag-aaral.

3.5 Pagkakaiba sa antas ng kamalayang pangkapaligiran batay sa kanilang taon sa kurso

Batay sa *One-Way Analysis of Variance (ANOVA)*, ang nabuong F-value na 1.47 ay may katumbas na p-value na 0.229, na mas mataas kaysa sa antas ng kahalagahan na 0.05. Ipinapakita nito na walang makabuluhang pagkakaiba sa antas ng kamalayang pangkapaligiran ng mga mag-aaral mula una hanggang ikaapat na taon. Ibig sabihin, bagama't may bahagyang pagkakaiba sa mean ng bawat taon sa kurso, ang mga pagkakaibang ito ay hindi sapat upang ituring na estadistikal na makabuluhan.

Dahil dito, tinatanggap ang *null hypothesis*, na nagsasaad ng magkakatulad na antas ng kamalayang pangkapaligiran sa lahat ng taon sa kurso..

Samakatuwid, ang *null hypothesis* ay tinatanggap, na nagsasaad na walang kabuluhang pagkakaiba sa antas ng kamalayang pangkapaligiran ng mga mag-aaral batay sa kanilang taon sa kurso.

4.0 Konklusyon

Batay sa mga resulta ng isinagawang pag-aaral, napag-alamang ang mga mag-aaral ng *Marketing Management* sa EARIST-Manila ay may mataas na antas ng eksposyur sa mga aktibidad ng *green marketing*, partikular sa aspeto ng makakalikasang promosyon, pakete, at produkto. Ipinapakita nito na ang mga konseptong pangkalikasan ay malinaw na naipapakita sa mga produktong nakikita at sa mga mensaheng pang-promosyon na nakalalantad sa mga mag-aaral sa kanilang pang-araw-araw na karanasan bilang mga mamimili.

Bukod dito, natukoy rin na ang mga respondente ay may lubos na mataas na antas ng kamalayang pangkapaligiran sa aspeto ng kaalaman, pananaw at pag-unawa, at makakalikasang pag-uugali at gawi. Ipinahihiwatig nito na ang mga mag-aaral ay may sapat na pag-unawa sa mga suliraning pangkapaligiran at nagpapakita ng positibong saloobin at responsableng kilos tungo sa pangangalaga ng kalikasan.

Gayunpaman, sa kabila ng mataas na antas ng eksposyur sa *green marketing* at kamalayang pangkapaligiran, hindi napatunayan ng pag-aaral ang pagkakaroon ng makabuluhang ugnayan sa pagitan ng dalawang baryabol. Ipinahihiwatig nito na ang *green marketing*, bagama't mahalaga bilang estratehiya sa pagpapalaganap ng adbokasiyang pangkalikasan, ay hindi maituturing na pangunahing salik sa paghubog ng kamalayang pangkapaligiran ng mga mag-aaral.

Dagdag pa rito, napatunayan din na walang makabuluhang pagkakaiba sa antas ng kamalayang pangkapaligiran ng mga mag-aaral batay sa kanilang taon sa kurso. Ipinapakita nito na ang kamalayang pangkapaligiran ay pantay na umiiral sa lahat ng antas ng pag-aaral, na maaaring

bunga ng magkakatulad na karanasang pang-edukasyon, impluwensya ng lipunan, at patuloy na pagtalakay sa mga isyung pangkalikasan sa iba't ibang plataporma.

Samakatuwid, maaaring ipagpalagay na ang kamalayang pangkapaligiran ng mga mag-aaral ay higit na nahuhubog ng pinagsamang impluwensya ng edukasyon, pamilya, *media*, at personal na pagpapahalaga kaysa sa mga estratehiyang pangmerkado lamang. Dahil dito, mahalagang patuloy na palakasin ng mga institusyong pang-edukasyon ang integrasyon ng edukasyong pangkalikasan sa kurikulum at mga gawaing pangkampus upang higit na mapaunlad ang aktibong pakikilahok ng kabataan sa pangangalaga ng kalikasan.

Sa kabuuan, ang pananaliksik na ito ay nagsisilbing mahalagang ambag sa larangan ng *marketing* at edukasyong pangkapaligiran, at maaaring magsilbing batayan sa pagbuo ng mas sistematiko at mas epektibong mga programang naglalayong mapalawak ang kamalayang pangkapaligiran ng mga mag-aaral sa hinaharap.

5.0 Ambag ng mga Mananaliksik

Ang mga mananaliksik ay sama-samang nakilahok sa pagbuo ng konsepto, pangangalap at pagsusuri ng datos, at pagsulat ng pananaliksik. Ang tagapayo ay nagbigay ng gabay at mahahalagang mungkahi upang mapanatili ang akademikong kalidad ng pag-aaral.

6.0 Pagpopondo

Ang pananaliksik na ito ay isinagawa nang walang natanggap na anumang panlabas na pondo mula sa mga institusyon, organisasyon, o ahensya. Ang lahat ng gastusin na kaugnay ng pag-aaral ay pinondohan ng mga mananaliksik mismo.

7.0 Salungatan ng Interes

Ipinapahayag ng mga mananaliksik na walang umiiral na salungatan ng interes sa pagsasagawa at paglalathala ng pananaliksik na ito. Ang pag-aaral ay isinagawa nang may buong integridad, obhetibidad, at pagsunod sa mga etikal na pamantayan sa pananaliksik.

8.0 Mga Sanggunian

- Barooah, I. (2025, November 19). A Guide to Descriptive Correlational Research Design. Merren. <https://merren.io/blogs/descriptive-correlational-research/>
- Bisht, R. (2025, August 25). What is Stratified Sampling? Definition, Types & Examples Researcher.Life. <https://researcher.life/blog/article/what-is-stratified-sampling-definition-types-examples/>
- Carioso, B. (2024, February 22). DENR: Philippines still third largest source of marine litter. Philstar.com. <https://www.philstar.com/headlines/2024/02/23/2335473/denr-philippines-still-third-largest-source-marine-litter>
- Joshi, A., Kale, S., Chandel, S., & Pal, D. (2015). Likert scale: explored and explained. *British Journal of Applied Science & Technology*, 7(4), 396-403. <https://doi.org/10.9734/bjast/2015/14975>
- Judijanto, L., Suarniki, N. N., & Muhtadi, M. A. (2024). Green marketing and consumer environmental awareness: A bibliometric review of social education and campaigns. *West Science Social and Humanities Studies*, 2(6), 948-959. <https://doi.org/10.58812/wsshs.v2i06.972>
- Osiako, P. O., Wikurendra, E. A., & Abdeljawad, N. S. (2022). Concept of green marketing in environment conservation: A literature review. *Environmental and Toxicology Management*, 2(2), 8-13. <https://doi.org/10.33086/etm.v2i2.3335>
- World Bank Group. (2023). Market Study for Philippines: Plastics Circularity Opportunities and Barriers. In World Bank. <https://www.worldbank.org/en/country/philippines/publication/market-study-for-philippines-plastics-circularity-opportunities-and-barriers-report-landing-page>